

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
5

No

1

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 756 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-yanvarda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” makon “yashil” iqtisodiyot farovonligimiz garovi.....	20
Muhiddin Kalonov	
Xufyona iqtisodiyot va uni qisqartirishning ilmiy tadqiqotlardagi talqinining ilmiy tahlili.....	23
Raxmanov Laziz Erkabaevich	
O‘zbekistonda yashil loyihalarni moliyalashtirish amaliyoti tahlili.....	28
Bakirov Sanjar Davlatovich	
Respublika iqtisodiyotida oilaviy korxonalarining eksport faoliyati tahlili.....	35
Jurayev Navruz Jurayevich	
Tijorat banklari tomonidan kredit liniyalarini samarali boshqarish mexanizmlari.....	40
Toshboyev Sherzod Turdaliyevich	
Innovatsion faoliyatda yashil kimyoning strategik o‘rni: global va mahalliy yondashuvlar.....	45
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
Barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda tabiiy kapitalning ahamiyati.....	49
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Sug‘urta kompaniyalari biznes modeli.....	54
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Страхование различных рисков проектного финансирования.....	59
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
“Yashil” texnologiyalar – yashil iqtisodiyotning bo‘g‘ini sifatida.....	63
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Qurbonov Tolmasjon Namoz o‘g‘li, Shodiyev Fazliddin Qalandar o‘g‘li	
Iste‘mol soliqlarining tovar va xizmatlar bahosiga ta‘sirini baholash.....	70
Ergashev I. O.	
Экологические аспекты “зелёной экономики” в стратегии устойчивого развития Узбекистана.....	73
Кучаров Абдор Сабиринович, Джумабаева Дилобар Асатиллаевна, Шомалиева Мукаддасхон Мирсаидовна	
O‘zbekistonda pensiya tizimini takomillashtirish.....	78
Tursunov Jaxongir Pulatovich	
Yoshlarda tadbirkorlik qobiliyatini shakllantirish va yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish modellari.....	84
Raxmatullayeva Feruza Azimovna	
Korxonalar import operatsiyalarida moliyaviy munosabatlar nazariy tahlili.....	90
Pulatova Moxira Baxtiyorovna	
Hududlararo iqtisodiy mutanosibliklarni aniqlash uslubiyoti.....	95
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
“MUQADDAM” MCHJ kalava ip ishlab chiqarish korxonasida marketing strategiyasini takomillashtirish yo‘llari.....	103
Musayeva Shoira Azimovna, Kurbonboyeva Sevinch Asliddinovna	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiyashtirish jarayonlari va ularning iqtisodiy rivojlanishga ta‘siri.....	109
Shadmanov Erkin Sherkulovich, Turkmanov Azam Saydullaevich	
Особенности современных методов оценки эффективности деятельности промышленных предприятий.....	114
Матчанов Азамат Абадович	
Kichik biznes subyektlari tomonidan mahalliyashtirish asosida mahsulotlar ishlab chiqarishni tashkil etishda davlat dasturlarining ahamiyati.....	121
Mirzabaev Xusniddin Muxamadjonovich	
Davlat statistikasini xalqaro statistika standartlar asosida innovatsion rivojlantirish yo‘llari.....	128
T.P. Jemuratov	
Tadbirkorlikni boshqarishda sun‘iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish.....	134
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, G‘ulomova Iroda Jahongir qizi	

Davlat-xususiy sheriklik: mohiyati, funksiyalari va jahon amaliyoti	139
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Qurilish korxonalarida sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	144
Amirov Zubaydulla Toir o'g'li	
O'zbekistonda bandlikni tartibga solishda tadbirkorlikning ahamiyati	148
Ismailov Azizbek	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash davrida bandlik siyosati.....	151
Mardanaqulov To'liqin	
Tadbirkorlikning ijtimoiy funksiyasini namoyon bo'lishi.....	154
Xalilov Muxiddin Shakirovich	
Ijtimoiy dasturlarni amalga oshirishda davlat ijtimoiy buyurtmasining ahamiyati	158
Xusanov Otabek Nishonovich	
Shaxsiy sug'urtaning iqtisodiy mohiyati va tashkil etish prinsiplari.....	163
Bazarov Zakir Xonqulovich	
Moliyaviy munosabatlarda benefitsiar mulkdorlarning iqtisodiy faoliyati va ularga xizmat ko'rsatish tizimi tahlili	168
Ochilov Farhod Malikovich	
Оптимизация стратегий коммерциализации инновационных проектов в организациях	174
Бобокулов Шохрух	
Sog'lom ovqatlanish umumiy ovqatlanish sohasini barqaror rivojlantirishning asosi sifatida	178
Raximova Dilorom Sulaymonovna	
"Yashil" iqtisodiyotga o'tishda davlatning roli.....	184
Ulug'murodova Feruza Mardon qizi, R.A. Saydaqulov	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda "Yashil" iqtisodiyotga o'tishning imkoniyatlari va muammolari.....	190
Jumaniyazov Nodirbek Odilbek o'g'li	
Aksiz solig'ining davlat budjetini shakllantirishdagi ahamiyati va zarurati: xalqaro va mahalliy tajriba	195
Kabirov Abdulla Maxmutovich	
Tijorat banklari aktivlari samaradorligini oshirish.....	201
Xojibekova Zilola Shavkat qizi	
Davlat budjeti daromadlarini shakllantirish bo'yicha xorij tajribalari	206
Kudaybergenova Guzal	
Развитие международного рынка капитала	216
Срождиддинова Зарина Хайриддиновна, Абдираманова Мадина Куанишбаевна	
Финансовый анализ нефтесервисной компании АО «МАХСУСЭНЕРГОГАЗ»	228
Файзиев Умуркул Шухратович	
Tijorat banklarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	236
Xudayarov Oybek Odilovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarining tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	242
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Surxondaryo viloyatida yashil iqtisodiyotni amaliyotga tatbiq etishning hozirgi holati	246
Oybek Ruziyev Abdumuminovich, Qosimov Akmal, Mamatov Sardor Ilyosovich	
Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik faoliyatining o'rni	251
Saparov Ismat Chorshanbiyevich	
Leveraging ICT and mobile connectivity for economic growth: an empirical study on the role of internet usage and corruption control.....	256
G'ofirova Gulmira G'anisherovna, Rajabova Malika Nuriddin qizi, Qalandarov Sarvar Zafar o'g'li	
Sanoatda oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligini ta'minlash va sertifikatlashtirish mexanizmini takomillashtirish	266
Mahamatova Maftuna	
Soliq tizimida elektron hujjat aylanishining soliq ma'murchiligiga ta'siri	273
Abdullaev Shahbozbek Nodirsho o'g'li	
Respublikamizdagi sanoat korxonalarining rivojlanishini ko'p omilli tahlillari	283
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	

Organizational economic mechanisms of the tourist services market in the republic of Karakalpakstan.....	290
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
Qishloq hududlarini iqtisodiy rivojlantirishning zamonaviy yondashuvlari	295
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Sadullayev Oybek Turdiali o'g'li, Orziqulov Oybek A'zamjon o'g'li	
Ta'lim turizmi va madaniy meros: O'zbekiston Respublikasida tutgan o'rni.....	300
Qutlimurotov Fayzullo Sadulayevich	
Глэмпинг: особенности и перспективы развития в Республике Узбекистан.....	304
Гуломова Мухлиса Нурулла кизи, Муллағалиева Зарина Рамиловна, Исамиддинова Диёра Нодиржон кизи	
Improving the practice of crediting business entities by commercial banks	309
Jabbarov Alisher Kayimovich	
O'zbekistonda eksport-import operatsiyalarini sug'urtalashning rivojlantirish istiqbollari.....	314
Adilova Gulnur Djurabayevna	
Kambag'allikni qisqartirishda xizmatlar sohasining o'rni	319
Mirzaev Qulmamat Djonuzokovich, Saparov Murod Irgashovich	
Ishchi kuchi migratsiyasini tartibga solishga yondashuvlar	323
Xamidov Elyorjon Tursunali o'g'li	
Kichik biznes sohasiga investitsiyalarni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish	329
Bolliyev Shamsiddin Tursunmamatovich	
Mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini raqobatbardoshligini baholashning zamonaviy yondashuvlari, mezonlari va usullari	335
Buriyev Ubaydulla Bozor o'g'li	
Tijorat banklarida kredit amaliyotini takomillashtirish istiqbollari	338
Xolmatov Mirodil Nurmamat o'g'li	
The role of agrobusiness in the development of society and its opportunities.....	343
D. Dzhurayeva, Rakhmonov Rustam	
Ichki audit samaradorligini baholashga ta'sir qiluvchi omillar va ko'rsatkichlar tahlili	349
B.Y.Maxsudov, I.G'.Isroilov	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion samaradorlik ko'rsatkichlari	353
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Эффективная политика регулирования занятости как фактор сокращения бедности населения	357
Шаюсупова Наргиза Турғуновна	
Global iqtisodiy barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda mintaqaviy savdo kelishuvlarining o'rni	365
Toyirov Alijon Yodgor o'g'li, Egamberdiyev Nurmuhammad Otabek o'g'li	
Moliyaviy salohiyatni baholash metodologiyasini shakllanishida makroiqtisodiy indikatorlarning ahamiyatliligi	370
Buranova Lola Vakhobovna	
Navoiy viloyatida sanoat tarmog'i rivojlanishi tahlili.....	379
Baqoyev Husan Nuriddinovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	383
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Internet – iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim kaliti.....	391
Bo'tayeva Sabina Xoliyorovna	
Chet mamlakatlarida soliq qarzlari undirish mexanizmini milliy soliq tizimiga moslashtirish masalalari	396
Yuldashev Dilshod Rustamovich	
O'zbekistonda hududiy turizmni barqaror rivojlantirishda ijtimoiy-iqtisodiy hamda hukumat strategiyalarining roli va ta'siri.....	402
Yorqulov Muhammadmurod Axmad o'g'li	
Mintaqaning barqaror iqtisodiy o'sishida pochta aloqasi xizmatlarining tutgan o'rni (Xorazm viloyati misolida).....	408
Palvanbayev Umidbek O'ktam o'g'li	
O'zbekistonda islom bank xizmatlarini joriy etish istiqbollari	412
Dodieva Umida Fozil qizi	

Mehnat bozorini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning amaliy jihatlari	416
Maxammadiyev M.M.	
Davlat ulushiga ega bo'lgan yirik soliq to'lovchilar ma'murchiligini takomillashtirish yo'llari	421
Erkaboev Nuriddin Axmadjonovich	
To'qimachilik sanoatida mahsulot tannarxini kamaytirishning iqtisodiy ahamiyati va zaruriyati.....	429
Gaybullayeva Gulbaxor Maxmudovna	
Turizm va xizmatlar sohasini raqamli iqtisodiyot sharoitida rivojlantirish imkoniyatlari.....	432
Asadov Baxshullo Xasanboy o'g'li	
2025-yilda soliq ma'murchiligi bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar	437
Normurzaev Umid Xolmurzaevich	
Aholi daromadlari manbalarining shakllanish xususiyatlari.....	445
Shohruh Toshtemirov	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali iqtisodiy o'sishga erishish istiqbollari.....	450
Usmonov Navruzbek Erkin o'g'li, Norqobilov Hamza Eshdovlat o'g'li	
Об оценке налоговой нагрузки, могущей отразить финансовое обеспечение потребности бюджета	459
Зайналов Джахонгир Расулович	
Termiz temir yo'l uzelinig yuk aylanmasi hajmi tahlili	466
Dilfuza Shakarova Ruzimuratovna	
Jahon global raqobat muhitida mavjud xom-ashyo va resurslarini strategik muammolari.....	472
Mamatkulov Akram Xalmurodovich	
Зарубежный опыт повышения конкурентоспособности текстильной промышленности на основе икт	476
Матчанова Феруза Абадовна	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	482
Алиева С.С.	
Развитие корпоративного управления в Узбекистане на основе современных мировых стандартов	487
Ибрагимова Саодат Абдумуниновна, Абдулазизов Ферузбек Дилшодбек Ўғли	
Foyda solig'ini davlat budjetidagi ahamiyati.....	494
Ibragimov Xamidbek Jumaniyazovich	
Aholi turmush farovonligi va barqaror rivojlanish o'rtasidagi munosabatlar	501
Sharofiddin Ismatov Asatulloevich	
Raqamli iqtisodiyotning sohalari, xususiyatlari va asosiy elementlari	506
Raxmatullayev Lazizbek Ruslanovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Цифровизация в банковской сфере Республики Узбекистан.....	510
Салимова Зиёда Рустамжон кизи	
Digital inclusion and rural development: the socio-economic and cultural impact of internet connectivity	515
Elyor Urozaliev	
Моделирование процесса оптимального распределения пищевых ресурсов при повышении эффективности производства мясных продуктов в условиях цифровой экономики	525
Рахимбердиев Кувончбек Бахтиёрович, Тошпулов Бекзод Султонмуродович	
Erkin iqtisodiy zonalarning innovatsion shakllarini rivojlantirishning hozirgi tendensiyalari (Koreya misolida)	530
Achilova Shirin Shavkat qizi	
Iqtisodiy sikllarni aniqlash metodologiyasiga yondashuvlar	536
Jabborov Kamoliddin Yo'ldoshevich	
Davlat sektorida ichki auditni takomillashtirish masalalari.....	543
Gulmatov Jamoliddin Raxmatullaevich	
Islomiy banklarning iqtisodiy barqarorlikka qo'shgan hissasi va ular orqali amalga oshiriladigan iqtisodiy islohotlar	548
Pulatova Adolat Djaxangirshyevna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari chakana xizmatlarining o'ziga xos xususiyatlari	553
Boymaxmadov Alisher Xoliyor o'g'li	
Комплаинс в системе «зеленой экономики»: международный опыт	560
Юнусова Римма Рахманбердиевна	
«Зеленая экономика» Республики Узбекистан в условиях трансформации угроз экономической безопасности	567
Пантин Роман Владимирович	
Правовые основы и особенности организации формирования доходов местных бюджетов и их источников в узбекской практике	575
Бабаджанова Лола Шопулатовна	
O'zbekiston turizm mintaqalarining etnografik resurslar salohiyatini baholash ko'rsatkichlari tahlili	583
Dilyor Zafarovich Hakimov	
Xizmatlar sohasining rivojlanishi sharoitida samarqand viloyatida ijara bozorining o'sish dinamikasi va kelajak prognozlarini.....	592
Oybek Juliboy o'g'li	
The role of operational CRM systems in sales departments	596
Aziza Egamnazarova, Maftuna Shoyzoqova, Gaffarova Sarvinoz Muzaffar qizi, Turaeva Gulizaxro	
O'zbekistonda davlat moliyaviy nazoratining yangi arxitekturasini shakllantirish yo'nalishlari.....	601
Jabborov Azamat Alijonovich	
Долгосрочная стратегия повышения эффективности социальных сетей в сфере туризма	607
Касимова Зилола Гуламиддиновна	
Глобальные экологические инициативы и их влияние на международную экономику	615
Хусаинов Равшан Рахимович	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashda axborotlar tizimini shakllantirish	621
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Innovatsion salohiyatni oshirish orqali tijorat banklari aktivlari sifatini yaxshilash yo'llari	628
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Soliq qarzdorlikni kamaytirishdagi mavjud muammolar	634
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
O'zbekistonda ta'lim turizmini rivojlantirish istiqbollari.....	644
Azimova Vazira Oqiljonovna	
"Yashil" iqtisodiyotni rivojlanish uchun kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni kuchaytirish	648
B.Sh. Akbarova	
Elektr ta'minoti uzilishlarining xarajatlari va yo'qotishlarini hisobga olish usullarini takomillashtirish	652
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Oliy ta'lim muassasalarini subsidiyalash zaruriyatining ilmiy asoslari.....	656
Valiyev Shamsiddin Eshpulatovich	
"Internal factors influencing the competitiveness of the textile industry"	662
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Raqamli texnologiyalar va ularning inflyatsiya jarayonlariga ta'sirining nazariy asoslari.....	669
Sobirov Baxtiyor	
Tijorat banklari tomonidan valyuta operatsiyalari hisobini takomillashtirish mexanizmlari	674
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarining eksport salohiyati oshirish masalalari.....	679
To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Mintaqada oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	683
Q.O.Tursunboyev	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda foydaning strategik boshqaruv hisobini tashkil qilish yo'nalishlari	688
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
Kapital bozorida moliyaviy resurslar jalb qilishning ilmiy-nazariy asoslari.....	693
Xasanov Xayrullo Nasrullayevich	
O'zbekiston Respublikasida shubhali soliq to'lovchilarni aniqlash va kamaytirishning metodolik asoslari	699
Axmedov Feruz Baxodirovich	

Yer qa'ridan foydalanganlik uchun soliq mexanizmlarining tahlili.....	708
Anvarov Alisher Xaybulloevich	
Turizmda bandlikni ta'minlashning o'ziga xos xususiyatlari.....	717
Ermetova Iqbol Tajiboyevna	
O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash	722
Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirini ekonometrik tadqiqi.....	725
Boymatova Dildora Olim qizi	
Модели финансового механизма воздействия на производство собственной продукции предприятий общественного питания.....	729
Зайналова Камола Нодировна	
Совершенствование системы оказания транспортных услуг субъектам предпринимательства.....	735
Хужаев Фазлиддин Элмурадович	
Yashil iqtisodiyot barqarorligida raqamli texnologiyalarning o'rni.....	742
Saidov Muhammad ali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o'g'li	
Ijtimoiy sohalar rivojlanishida davlat budjeti xarajatlarining ahamiyati	749
Kurbonov Xayrilla Abdurasulovich, Ramozonov Nodir Mardonovich	
Barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning roli.....	756
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	

BARQAROR RIVOJLANISH KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHDA ISLOMIY VA IJTIMOYIY MOLIYAVIY INSTITUTLARNING ROLI

Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li

TDIU tayanch doktranti

ORCID: 0009-0007-3584-6988

Annotatsiya: Islomiy moliyaviy institutlarning moliyaviy tuzilmasi Islom qonunlariga asoslangan bo'lib, Islom iqtisodiyoti tomonidan boshqariladi. Muqobil moliyalashtirish manbalarini taqdim etuvchi Islomiy moliyaviy tizim to'rt asosiy ustun bilan qo'llab-quvvatlanadi: Islomiy bank tizimi, Islomiy pul bozori, Islomiy sug'urta yoki takaful va Islomiy kapital bozori. Boshqa tomondan, ijtimoiy moliyaviy institutlar moliyaviy xizmatlarni "jamiyat va atrof-muhitga ijobiy ta'sir ko'rsatish" uchun ishlatish maqsadida tashkil etilgan. Shuningdek, mijozlar Islomiy banklarni, depozitlar qo'yuvchilarni va keng jamoatchilikni iqtisodiy, shuningdek, ijtimoiy roldagi subyektlar sifatida ko'rishadi. Bu jihatdan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror Rivojlanish Maqsadlarining (BRM) asosiy ustunlari qashshoqlikni tugatish va barqaror rivojlanishni targ'ib qilishni o'z ichiga oladi. Ushbu maqola Islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlar o'rtasidagi o'xshashliklarni o'rganadi. Shuningdek, ushbu tadqiqot Islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror Rivojlanish Maqsadlariga (BRM) erishishga qo'shgan hissasini yoritadi.

Kalit so'zlar: Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM); Islomiy bank infratuzilmasi, Islomiy moliya, ijtimoiy moliyaviy institutlar, korporativ ijtimoiy mas'uliyat (KIM).

Abstract: The financial structure of Islamic financial institutions is based on Islamic law (Sharia law) and is governed by Islamic economics. The Islamic financial system, which provides alternative sources of financing, is supported by four main pillars: the Islamic banking system, the Islamic money market, Islamic insurance, or takaful, and the Islamic capital market. On the other hand, social financial institutions are created to use financial services to "positively impact society and the environment." Customers also see Islamic banks, depositors, and the general public as subjects of both economic and social roles. In this regard, the main pillars of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) include the eradication of poverty and the promotion of sustainable development. This article explores the similarities between Islamic and social financial institutions. This study also highlights the contribution of Islamic and social financial institutions to achieving the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs).

Key words: Sustainable Development Goals (SDGs), islamic banking infrastructure, islamic finance, social financial institutions, corporate social responsibility (CSR).

Аннотация: Финансовая структура исламских финансовых институтов основана на исламских законах (шариатских законах) и управляется исламской экономикой. Исламская финансовая система, предоставляющая альтернативные источники финансирования, поддерживается четырьмя основными столпами: исламской банковской системой, исламским денежным рынком, исламским страхованием или такафул и исламским рынком капитала. С другой стороны, социальные финансовые институты созданы с целью использования финансовых услуг для "положительного воздействия на общество и окружающую среду." Клиенты также рассматривают исламские банки, вкладчиков и широкую общественность как субъекты как экономической, так и социальной роли. В этом отношении основными столпами Целей устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций являются искоренение бедности и продвижение устойчивого развития. В этой статье рассматриваются сходства между исламскими и социальными финансовыми институтами. Данное исследование также освещает вклад исламских и социальных финансовых институтов в достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций.

Ключевые слова: Цели устойчивого развития (ЦУР), исламская банковская инфраструктура, исламские финансы, социальные финансовые институты, корпоративная социальная ответственность (коо).

KIRISH

Islomiy moliya global moliya sanoatining eng tez o'sayotgan bo'limlaridan biridir. Ba'zi mamlakatlarda u juda muhim ahamiyatga ega bo'lib, boshqa mamlakatlarda esa uni e'tiborsiz qoldirishning imkoni yo'q. Islomiy moliyaviy institutlar deganda asosan Islomiy banklar tushuniladi va shu sababli ham ushbu tadqiqotda Islomiy banklar misolida ma'lumotlarni o'rganamiz. Tahlillarga ko'ra, Islomiy bank sanoatining hajmi 2008-yil oxirida global miqyosda taxminan 820 milliard dollarni tashkil etgan. Eng yirik Islomiy banklar Fors ko'rfazi hamkorlik kengashi (Bahrayn, Quvayt, Ummon, Qatar, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari) mamlakatlarida joylashgan.

- 2024-yil 1-yanvarga qadar bo'lgan holatga ko'ra Islomiy moliya aktivlari umumiy hajmi 4,9 trillion AQSH dollarini tashkil etdi;

- Islomiy moliya aktivlari yillik o'sishi sur'ati 11% ga teng bo'ldi;
- Islom moliya institutlari soni 1,981 ga yetdi (Bu Islom moliya ekotizimida faoliyat yurituvchi umumiy institutlar soni, shu jumladan, banklar, investitsion kompaniyalar va boshqa moliyaviy muassasalar);
- kamida bir turdagi Islom moliyasiga oid qonun-qoida ega mamlakatlar soni (ya'ni Islom moliyasi bo'yicha birorta bo'lsa ham me'yoriy hujjatga ega bo'lgan mamlakatlar) 57;
- markazlashgan Islom qo'mitasiga ega mamlakatlar soni: 23;
- Islom banklari faoliyatining oshkoraligi (ochiqligi) indeksining (o'rtacha) ko'rsatkichi: 69%;
- ESG (ekologik, ijtimoiy va boshqaruv mas'uliyati qoidalari)ga muvofiq ravishda chiqarilgan va hozirda muomalada bo'lgan sukuklarning umumiy qiymati 35.9 mlrd. AQSH dollari;
- ESG talablariga muvofiq bo'lgan Islom jamg'armalarining umumiy qiymati 8.0 mlrd. AQSH dollari;
- Islomiy banklar tomonidan tayyorlangan o'rtacha barqarorlik hisobot indeksi: 48%;
- umumiy ijtimoiy mas'uliyat mablag'lari, ya'ni Islom moliya tizimi doirasida jamiyat uchun sarflangan umumiy mablag'lar: 1.3 mlrd. AQSH dollariga teng[1].

Garchi Islomiy banklar an'anaviy banklar bajaradigan funksiyalarni ham amalga oshirsa-da, ikkala bank o'rtasida asosiy farq mavjud. Islomiy va an'anaviy banklar o'rtasidagi asosiy farq shundaki, Islomiy banklar Islom qonunlariga rioya qiladi. Islomiy bank va moliya tizimida asosiy tushuncha — adolat bo'lib, bu asosan xavfni bo'lishish orqali ta'minlanadi. Foyda va zararlarni birgalikda bo'lishish talab etiladi hamda foiz olish taqiqlanadi. Shu nuqtayi nazardan, Islomiy banklar o'z mahsulotlarini loyihalash va amalga oshirish hamda bank faoliyatlarini olib borishda Islom nazorati kengashining boshqaruvi ostida ishlaydi. Shu bilan birga, Islomning uchta asosiy maqsadi (maqasid al-Sharia) uchta asosiy maqsadga bo'lingan.

Birinchisi, shaxsni tarbiyalash, bu esa uzluksiz farovonlikka erishish uchun bilim va xabardorlikni oshirish bilan bog'liq.

Ikkinchi maqsad — adolatni o'rnatish, bu esa jamiyatimizdagi har bir kishiga teng muomala qilishni talab qiladi.

Uchinchi maqsad esa odamlarning shakllanishi va rivojlanishiga hissa qo'shadigan farovonlikni rag'batlantirishdir. Shuning uchun, Islom kengashi ichki nazoratda yuqori darajadagi shaffoflikni ta'minlashi zarur, chunki bu kengash etika qo'mitalari kabi rol o'ynaydi, lekin Islomiy axloqiy-huquqiy qoidalarga muvofiq ishlashadi. Boshqa tomondan, ijtimoiy banklar jamiyat va atrof-muhitga bevosita ta'sir o'tkazmasdan, kambag'allar va muhtojlarga yordam beruvchi kredit loyihalari orqali katta qiymat yaratishga intiladi. Ijtimoiy banklar bevosita ta'sir ko'rsatadigan biznes faoliyatlari orqali ijtimoiy tadbirkorlar bilan farq qiladi. Shu jihatdan, ijtimoiy banklar, an'anaviy banklarga o'xshash bo'lib, ular loyihaning moliyaviy jihatdan barqaror bo'lishini talab qiladi, lekin ular faqat foyda maksimallashtirish maqsadiga qaratilmagan. Ijtimoiy banklar "ma'lum faoliyatlarni rag'batlantirish uchun kamroq marja yoki yuqori xavfni qabul qilishga tayyor" bo'ladi.

An'anaviy banklar odatda kambag'allarni yuqori xavfli qarzdorlar sifatida ko'radilar, chunki ularning kredit qobiliyatini baholashda qiyinchiliklar mavjud va ular potensial xavfga qarshi kafolat bera olishmaydi. Shu sababli, kambag'allarga xizmat ko'rsatish Islomiy banklar sektorining rasmiy ravishda tashkil etilishining asosiy sabablaridan biri bo'lgan. Shu nuqtayi nazardan, Islomiy banklar, odatda katta mablag'larni boshqarayotganligi sababli, bunday xayriya qilishga hissa qo'shishi mumkin bo'ladi. Islomiy moliyaviy institutlarning aksiyadorlari bank jamiyatning farovonligiga qanday hissa qo'shayotganini, ya'ni kam ta'minlanganlarga yordam berayotganini va bu standartlarga javob berishini bilishga haqli. Islomiy banklar quyidagi ma'lumotlarni jamoatchilikka taqdim etishi zarur:

- moliyalashtirgan xayriya va ijtimoiy faoliyatlar;
- ushbu faoliyatlarga sarflangan mablag' miqdori;
- xayriya uchun foydalanilgan mablag' manbalari.

Shuningdek, Islomiy obligatsiyalar bozori so'nggi o'n yil ichida an'anaviy investorlarga ham katta mashhurlikka erishdi, chunki bu instrumentlar moddiy aktivlarga bog'langan bo'lib, shu sababli ular yuqori darajadagi xavfsizlikni taqdim etadi. 2008-yilgi moliyaviy inqirozda xavfsiz bo'lmagan mexanizmlar bilan

bog'liq instrumentlarning tarqalishi asosiy sabab bo'lgan, ammo hozirgi kunda bu qimmatli qog'ozlar, rasmiy Islomiy prinsiplariga amal qilgan bo'lsa-da, xavfsizlik xususiyatlari va foydalanishning oddiyliigi tufayli eng yirik bozorlarida savdoga qo'yilgan.

Islomiy moliyaviy institutlarning rivojlanishi muvaffaqiyatli tarixga aylandi, ular doimiy o'sishni ko'rsatib, inqirozlar davrida barqaror bo'lib qolgan. Xalqaro monetar jamg'arma tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda 2008-yilgi moliyaviy inqiroz davrida Islomiy banklar va an'anaviy banklarning faoliyatini solishtirishdi va o'rganilgan banklarning o'rtacha ko'rsatkichlari global moliyaviy inqiroz davrida Islomiy banklar kuchliroq bardoshlikni ko'rsatganini aniqladi. Shu bilan birga, an'anaviy banklarga qaraganda Islomiy banklar kamroq qarz ishlatadi, bu esa Islomiy banklarning kapital tuzilishi modellari haqida qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Paradigma o'zgarishi yana ko'proq tadqiqotlarni talab qiladi, chunki ba'zi tadqiqotlar Islomiy va an'anaviy banklarning mahsulotlari o'xshashligini da'vo qilgan. Ba'zi tadqiqotlar bo'yicha, aktivlar bo'yicha o'rtacha daromad Islomiy banklarda an'anaviy banklarga qaraganda yuqoriroq edi. Buning sababi Islomiy banklar aktivlarga ko'proq investitsiya qilgan va qarz shartnomalariga kamroq jalb qilingan, ammo o'rtacha aksiyadorlik daromadi ikkala bank tizimi uchun ham bir xil bo'lgan. Islomiy banklar tizimida daromad nisbati, boshqa operatsion daromadlar, sof foiz marjasi va investitsiya bo'yicha qaytish an'anaviy bank tizimiga qaraganda yuqoriroq edi.

E'tiborga molik jihat shundaki, birinchi Islomiy bank "Nasser Social Bank" 1971-yilda kambag'allar va past daromadli qatlamlarga ijtimoiy xizmatlar taqdim etish maqsadida ijtimoiy bank sifatida tashkil etilgan. Birinchi Islomiy bankning ijtimoiy bank sifatida tashkil etilishi siyosiy sabablarga ko'ra yoki bankda depozitlar hisobvaraqlariga doimiy foiz stavkalarini taqdim etmaslikni qabul qilish uchun kerakli ruxsatni olish maqsadida amalga oshirilgan bo'lishi mumkin. Shu sababli, birinchi Islomiy bankning ijtimoiy bank sifatida tashkil etilishi, ularning bir xil ekanligini anglatmaydi, lekin bu ikki bankning asosiy maqsadlari borasida ko'p o'xshashliklarga ega ekanligini ko'rsatishi mumkin. Islomiy va an'anaviy banklar o'rtasidagi asosiy farq shundaki, Islomiy banklar har qanday tranzaksiyani taqiqlaydi, bunda quyidagi tarkibiy qismlardan ba'zilari yoki barchasi mavjud bo'lishi mumkin: oldindan belgilangan miqdordagi (yoki foizdagi) pulga bo'lgan har qanday daromad, ya'ni foiz (Riba), noaniqlik (gharar), bu shartnoma shartlari noaniq yoki shubhali bo'lgan narsalarni sotishni taqiqlashni anglatadi.

Islomiy va ijtimoiy banklarning jamiyat rivojlanishini rag'batlantirishdagi o'zaro rolini aniqlash uchun, ushbu tadqiqot banklar o'rtasidagi asosiy o'xshashliklar va farqlarni ko'rsatish uchun taqqoslash tadqiqot yondashuvini qo'llaydi. Bundan tashqari, ushbu tadqiqot ikki bankning BMT Barqaror Rivojlanish Maqsadlariga (BRM) erishishga qo'shgan hissasini yoritadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Korporativ ijtimoiy mas'uliyat (KIM) — bu kompaniyalar tomonidan ijtimoiy va atrof-muhit bilan bog'liq tashvishlarni ularning tijorat faoliyatlariga va ularga bo'lgan munosabatlariga o'zgartirilgan ravishda kiritishdir. Tarixan KIM yondashuvi uchta asosiy elementga asoslangan: iqtisodiyot, o'sish, atrof-muhitni himoya qilish va ijtimoiy adolat, bu iqtisodiy rag'batlantiruvchi hamda ijtimoiy muhit bilan shug'ullangan institut sifatida xizmat qilgan. Bu atrof-muhit barqarorligi sektori va jamoa farovonligini qurish va yaxshilashni o'z ichiga oladi. E.Tok va A.Yesuf banklarni investitsion banklar, global banklar, lokal banklar, chakana banklar, ijtimoiy banklar, yashil banklar, jamoat banklari, cherkov banklari va rivojlantirish banklariga tasniflaydilar[2].

Ijtimoiy bank xizmatlari ko'pincha banklarning turli manfaatdor tomonlar bilan interaktiv ijtimoiy tarmoqlarda hamkorlik qilish orqali to'liq bank xizmatlarini taqdim etadigan bank turini anglatadi, bu esa ko'plab raqobatbardosh afzalliklarga ega. Bu afzalliklar orasida quyidagilarni keltirish mumkin: bankning ijtimoiy tarmoqlar sohasida ilg'or bo'lishi; barqaror rivojlanish uchun uzoq muddatli strategiya ishlab chiqish; bank brendini oshiradigan aniq, izchil va ishonchli onlayn mavjudlikni ta'minlash; va barqaror ijtimoiy platformada birlashtirilgan va to'liq bank xizmatlarini taqdim etish. Shu bilan birga, Bosheim va Aspevik ijtimoiy banklarni axloqiy bank, ijtimoiy mas'uliyatli investitsiyalar (SRI), korporativ ijtimoiy mas'uliyat (KIM) va ta'sirli investitsiyalar bilan bog'liq deb hisoblaydilar[3]. Shunga ko'ra, ijtimoiy banklar o'zlarining asosiy biznes strategiyasi sifatida odamlar, foyda va atrof-muhitning uchlik "pastki chizig'ini" ishlatib bank xizmatlarini taqdim etish uchun mo'ljallangan. Foyda zarur, lekin bu yagona yoki hatto asosiy maqsad emas. Ijtimoiy banklarning missiya bayonotlari ijobiy ta'sirlar va barqaror inson va atrof-muhit rivojlanishini, shaffof biznes jarayoni orqali ta'kidlashadi.

Shunga o'xshash kontekstda, San-Jose axloqiy bankni ikki asosiy xususiyatga ega deb ta'riflagan: ijtimoiy foyda olish, ijtimoiy qiymatga ega iqtisodiy faoliyatlarni moliyalashtirish va iqtisodiy foyda olish[4].

Luthfi Hamidi, Vorthington tadqiqotida Islomiy banklar va ijtimoiy banklarning prinsiplarini, amaliyotlarini o'rgandilar hamda yangi turdagi bankni yaratishdagi ba'zi elementlarni qo'shish imkoniyatini o'rganishdi, bu bank "Islomiy Ijtimoiy Bank" (IIB) deb ataladi. Tadqiqot shuni xulosa qiladiki, Islomiy bankni ijtimoiy Islomiy bankka aylantirish uchun uchta asosiy operatsiya hisobga olinishi kerak, ya'ni foyda, sarmoya va shaxslar[5].

F.Relano ijtimoiy banklar mijozlar tranzaksiyalarida ko'proq aktivlarga ega, an'anaviy banklar esa moliyaviy tranzaksiyalarda ko'proq aktivlarga ega ekanligini aniqladi. Bu fikrni tasdiqlaydi, chunki pulni mijozlarga

taqsimlash haqiqiy iqtisodiyotni moliyalashtirishni anglatadi — moliyaviy tranzaksiyalar esa an'anaviy banklarning haqiqiy iqtisodiyotdan ajralishini ko'rsatadi[6]. Shu jihatdan, ikkala bank ijtimoiy va atrof-muhitga ta'sirni ijobiy ravishda oshirishga hissa qo'shishga da'vo qiladi. Ular ikkalasi ham o'z biznes faoliyatlariga bog'liq ravishda shaffoflikni kuchli qadriyat sifatida qabul qiladilar va kredit bergan aniq loyihalar bo'yicha hikoya qilish orqali ma'lumot taqdim etadilar.

Bugungi kunda ko'plab banklar ijtimoiy va atrof-muhitga nisbatan mas'uliyatli bo'lishga intiladi hamda Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (BRM) asosida Barqaror moliyalashni qo'llashga undaladi. Shubhasiz, imperializm va global kapitalizm Islomiy banklar va Islomiy moliya tizimining, Islom ta'limotlarida topilgan ijtimoiy adolatning ruhiy va dunyoviy tushunchalarini hayotga tatbiq etish qobiliyatini cheklaydi. Shuning uchun, Islomiy banklardan kambag'allikni tugatish va ijtimoiy tenglikni mustahkamlashni mustaqil ravishda kutish haqiqatdan yiroqdir. Ular turli Islomiy moliya tizimi variantlarini faollashtiradigan keng tarmoqning bir qismi bo'lishi kerak.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda barqaror rivojlanish konsepsiyasini amalga oshirishda Islomiy va ijtimoiy moliyaviy institutlarning rolini asoslab berish maqsad qilingan. Ushbu tadqiqot ishini yozish davomida nazariy tahlil, taqqoslash usuli, tahlil va sintez, empirik kuzatish kabi tadqiqot usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Islomiy nuqtayi nazardan, insoniy, ijtimoiy, iqtisodiy va atrof-muhitni rivojlantirish barcha siklli iqtisodiyot modeli bo'yicha bog'langan va Islomiy prinsiplari bilan ilmiy jihatdan bog'liqdir. Shunday qilib, ijtimoiy mas'uliyatli investitsiya prinsiplari va Islomiy prinsiplari o'rtasida sezilarli o'xshashlik mavjud. Islomiy nuqtayi nazardan, barqaror rivojlanish deganda iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot o'rtasidagi ideal muvozanat (Mizan)ni va tabiiy resurslarning samarali ishlatilishini amalga oshirish tushuniladi.

Bu nuqtayi nazardan, Islomiy va an'anaviy moliya korporativ ijtimoiy mas'uliyat (KIM)ning asosiy tushunchalarini qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari, Islomiy prinsiplari musulmonlarni ijtimoiy mas'uliyatli tashabbuslarni rag'batlantirishga undaydi va ularni alohida shaxs va jamiyat uchun xayriya qilishga ilhomlantiradi (Vaqf). Ushbu burchlarni bajarish uchun, shaxsiy va institutlar darajasida, Islom qonuni xayriya qilishni va juda aniq xayriya amallarini rag'batlantiradi.

An'anaviy banklar bilan raqobatlashish uchun, Islomiy banklar uzoq muddatli strategiyani amalga oshirishlari kerak, bu esa KIMni o'z ichiga olishi kerak, chunki bu Islomiy moliyaning tabiiy tarkibiy qismi bo'lishi lozim. Bundan tashqari, Islomiy banklar moliyaviy inklyuziya kabi rasmiy institutlardagi bo'shliqni bartaraf etishlari kerak. Shuningdek, xayriya ishlaridan mutaxassislikka o'tish va ularning asosiy biznesiga bog'liq bo'lgan ixtisoslashgan KIM shakllarini qo'llash, Islomiy banklar uchun Islomiy tamoyilga mos ravishda inson farovonligiga hissa qo'shish mumkin.

Ijtimoiy moliya (IM) ijtimoiy tadbirkorliklarining moliyaviy ehtiyojlarini qondirish uchun tashkil etilgan. Garchi IM ijtimoiy va tijorat foydalarini bir vaqtning o'zida yaratishi mumkin, bu holda ijtimoiy moliya korporativ ijtimoiy mas'uliyat (KIM)ning bank-moliya sektorlari bo'yicha kengayishi va talabining ideal muhitini yaratadi.

Mohd Nor ijtimoiy bank operatsiyalarini an'anaviy bank operatsiyalaridan ajratib turadigan asosiy xususiyatlarni ta'riflagan va qiziqarli tarzda, ijtimoiy banklarning ko'plab xususiyatlari Islomiy bank operatsiyalari bilan o'xshash yoki ular ichiga kiritilgan. Masalan, shaffoflikni ta'minlash maqsadida, Cornée et al. (2016) ijtimoiy banklarning aksariyati moliyalashgan loyihalar ro'yxatini aniq ko'rishlari kerakligini taklif etgan. Bundan tashqari, ijtimoiy banklar murakkab moliyaviy operatsiyalarni taqiqlaydi; shu nuqtayi nazardan, ijtimoiy banklar o'zlarining "ichki foiz stavkasi kanalini" isbotlab berishadi va aktivlarni qanday taqsimlash hamda risklarni qanday boshqarishlarini ko'rsatadilar[7].

Islomiy moliyaviy muassasalar odatda Islomiy Moliyaviy Xizmatlar Kengashining (IMXK) belgilangan me'yorlari va ko'rsatmalariga amal qilishlarini kerak. Bu me'yorlar moliya bozorining ishtirokchilari, masalan, sarmoyadorlar va moliyaviy institutlarga Islomiy moliyaviy muassasalar tomonidan amalga oshiriladigan asosiy biznes operatsiyalarini baholash imkonini beradi, bu bilan ular foyda va zararlarni bo'lishish prinsipini hisobga olishadi, bu esa Islomga amal qilish uchun zarur hisoblanadi.

Dourtmes va Andrikopoulosning ta'kidlashicha, ikkala bank ham moliyalashgan loyihalarining ijtimoiy va atrof-muhitga ta'sirini hisobga oladi. An'anaviy banklardan farqli o'laroq, faqat foyda maksimallashtirishga qaratilmagan, ijtimoiy banklar ijtimoiy yoki atrof-muhit qadriyatlarini yaratish uchun kreditlar taqdim etadi[8].

Malayziyadagi Islomiy bank sektori o'rganilgan iqtisodiy o'sish ma'lumotlari asosida Islomiy banking Malayziya iqtisodiyotiga sezilarli ta'sir ko'rsatganini aniqladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, Islomiy bank omonatlari 1% ga o'sishining Malayziyaning YaIM (GDP)ni 0.62% ga oshirganini ko'rsatadi.

Biroq, ikkala bank operatsiyalari o'rtasidagi ba'zi farqlar, asosan, Islomiy va an'anaviy banklarni ajratib turadi. Masalan, Islomiy me'yorlar bank depozit hisobraqamlarida har qanday belgilangan foiz stavkalarini taqiqlaydi; Islomiy moliyada foiz olish xayriya qilishni rag'batlantirmaydi. Masalan, yuqori qarzarlar va moliyaviy bozorlar bilan savdolarni amalga oshirish bilan bog'liq risk va xavf-xatarlar iqtisodiyotlarni barqarorlikka tahdid soladi.

Boshqa tomondan xavflarni va foydalarni bo'lishish, ishtirok etgan tomonlarga xavfni kamaytirishga hamda undan umumiy tarzda foyda olishga imkon beradi.

Dunyo bo'ylab inflyatsiyaning o'sishi nafaqat rivojlanayotgan mamlakatlarga, balki rivojlangan mamlakatlarga ham ta'sir ko'rsatdi. 2022-yil avgust holatiga ko'ra, inflyatsiya Yevropa Ittifoqida 10.1% va Yevro hududida 9.1% darajaga yetdi, ba'zi Bolqon va Sharqiy Yevropa davlatlarida esa inflyatsiya 20% dan oshdi. Ushbu inflyatsiya o'sishi, asosan, oziq-ovqat va energiya narxlarining ko'tarilishi bilan bog'liq bo'lib, bu kam daromadli oilalarga kuchliroq ta'sir qilmoqda. Bu oilalar Yevropa Ittifoqining kam daromadli mamlakatlarida yoki kam daromadli oilalarda oziq-ovqat va energiya kabi zaruriy mahsulotlarga ko'proq sarflanadigan narsa tufayli ko'proq zararga uchramoqda. Yuqori foiz stavkalari qarzar olish xarajatlarini oshiradi va iste'molchilarga boshqa toifalarga sarflash uchun moliyaviy resurslarni kamaytiradi. Hukumatlar tomonidan amalga oshirilgan fiskal choralar, iste'molchilarni, ayniqsa past daromadli oilalarni qo'llab-quvvatlash va inflyatsion ta'sirlarni cheklashda yordam bergan bo'lsa-da, ular ham tekshiruvdan o'tishi kutilmoqda, chunki mamlakatlar yuqori qarzar olish xarajatlariga duch kelishi mumkin.

Ushbu iqtisodiy qiyinchiliklar kontekstida, Islomiy va Ijtimoiy Banklar daromad tengsizlikni kamaytirishda va kambag'al jamiyatlarga moliyaviy yordam ko'rsatishda muhim rol o'ynashi mumkin. Ushbu bank tizimlari, ayniqsa iqtisodiy inqiroz davrida boylukni teng taqsimlash, ijtimoiy farovonlik va adolatni ta'minlashga alohida e'tibor berishadi.

Islomiy banklar, Islom qonunlariga asoslangan holda, boylukni adolatli taqsimlashga yordam beradigan bir qancha xususiyatlarga ega. Quyidagi xususiyatlar Islomiy banklarning daromad tengsizlikni kamaytirishdagi roli haqida so'z yuritadi:

Foyda va zararni bo'lish: Islomiy banklar foiz (riba) olish o'rniga Mudaraba, Musharaka kabi foyda va zarar bo'lishi modellari orqali ishlaydi. Ushbu modellar, qarzar beruvchi va qarzar oluvchi tomonlar o'rtasida xavf va foydani bo'lishishni ta'minlab, moliyaviy natijalarning adolatli bo'lishiga yordam beradi.

Zakot va vaqf: zakot (sadaqa) amali boylukni kambag'allar va muhtojlarga qaytarishning muhim vositasi hisoblanadi. Shuningdek, **Vaqf** (xayriya merosi) orqali jamiyatning ijtimoiy rivojlanishini moliyalashtirish mumkin.

Investitsiyalar: Islomiy banklar zararli faoliyatlar, masalan, qimor, spirtli ichimliklar ishlab chiqarish yoki spekulyativ investitsiyalardan moliyaviy foyda olishdan qochishadi. Jamiyatga foyda keltiradigan, aholi uchun ish o'rinlari yaratadigan va boyluk taqsimotini yaxshilaydigan sanoatlarga investitsiya qilishadi.

Mikromoliya tashabbuslari: ko'plab Islomiy banklar, an'anaviy bank tizimlariga kirish imkoni bo'lmagan kambag'al tadbirkorlarga kichik kreditlar berish orqali ularga o'z bizneslarini boshlashda yordam berishadi.

Ijtimoiy banklar, ijtimoiy va atrof-muhitga mas'uliyatli moliyaviy amaliyotlarni qo'llashga e'tibor berishadi, ular ham daromad tengsizlikni kamaytirishga katta hissa qo'shishi mumkin:

Ijtimoiy ta'sirga e'tibor qaratish: an'anaviy banklar faqat foyda olishni maqsad qilgan bo'lsa, ijtimoiy banklar ijtimoiy yoki ekologik jihatdan ijobiy natijalar beradigan loyihalarni moliyalashtirishga ustunlik berishadi. Bunday banklar kam daromadli hududlar, arzon turar-joy, sog'liqni saqlash, ta'lim va mahalliy rivojlanish kabi ijtimoiy foyda keltiruvchi loyihalarni qo'llab-quvvatlashadi.

Kam foizli va moslashuvchan kreditlar: ijtimoiy banklar ko'pincha ijtimoiy, axloqiy yoki ekologik jihatdan foydali loyihalar uchun kam foizli yoki hatto foizsiz kreditlar taqdim etadilar. Bu kam daromadli qatlamlarga biznes boshlash, uy-joy sotib olish va ta'lim olishda yordam beradi.

Shaffoflik va hisobdorlik: ijtimoiy banklar o'z faoliyatlarida shaffoflikka alohida e'tibor berishadi, bu esa ular tomonidan moliyalashtirilayotgan loyihalarning haqiqatan ham jamiyatga foyda keltirishiga ishonch hosil qilishga yordam beradi.

Jamiyatga qaratilgan yondashuv: ijtimoiy banklar ko'pincha foyda olishni emas, balki mahalliy jamiyatlarning ehtiyojlarini qondirishni o'z faoliyatlarining asosiy maqsadi sifatida qabul qilishadi. Bularni amalga oshirishda ular turli manfaatdor tomonlar bilan hamkorlik qiladilar.

Xulosa qilib aytganda, **Islomiy va ijtimoiy banklar** daromad tengsizlikni kamaytirish uchun amaliy va axloqiy yechimlar taqdim etadi. Ularning boylukni **adolatli taqsimlash**, **ijtimoiy mas'uliyat** va **barqaror rivojlanishga** qaratilgan yondashuvlari ularni iqtisodiy inqiroz va inflyatsiya sharoitida tengsizlikni kamaytirish uchun muhim ishtirokchilar sifatida ajratib turadi. Ular ijtimoiy ta'sir va moliyaviy inklyuziyaga alohida e'tibor qaratgan holda, adolatli va teng jamiyatni yaratishga katta hissa qo'shmoqda.

Quyidagi uchta diagramma (1-2-3-rasmlar)[9] Islomiy, an'anaviy va ijtimoiy banklardagi iqtisodiy yoki biznes siklini ko'rsatadi; an'anaviy banklar va ijtimoiy hamda Islomiy banklar o'rtasidagi asosiy farqlardan biri — har bir bank tomonidan amalga oshiriladigan qiymat yaratish yondashuvi, chunki ijtimoiy va Islomiy

banklarning iqtisodiy modeli yoki qiymat yaratish jarayoni xayriya va jamiyatni rivojlantirishga asoslangan moliyaviy tranzaksiyalarni rag'batlantirishga qaratilgan. Biroq an'anaviy banklar yuqori foiz stavkalariga e'tibor qaratib, iqtisodiy qiymatga, biznesning tabiati hisobga olinmasdan, jamiyat ichidagi kambag'allar va boylar o'rtasidagi tafovutni yaratish modeliga olib keladi(1–3-rasmlar).

1-rasm. Islomiy banklarning iqtisodiy sikli.

2-rasm. An'anaviy banklarning iqtisodiy sikli.

3-rasm. Ijtimoiy banklarning iqtisodiy sikli.

Barcha BMTga a'zo davlatlar 2015-yilda 2030-yilga qadar Barqaror Rivojlanish Kengashini qabul qildilar, bu insoniyat uchun tinchlik va farovonlikka yo'naltirilgan umumiy yo'l xaritasini aks ettiradi. BRM (Barqaror rivojlanish maqsadlari) - bu 2000-yilda tashkil etilgan Mingyillik rivojlanish maqsadlari (MRM)ning davomidir va ular 17 ta maqsadlardan iborat. Ular tinchlik va farovonlikni jamiyatlar uchun, shuningdek, sayyoramiz uchun ilgari surish va davlatlar o'rtasida kuchli global hamkorlik tarmog'ini yaratishga yo'naltirilgan. Mingyillik rivojlanish maqsadlari (MRM) qashshoqlikni yo'qotish (MRM 1), ta'lim, gender va salomatlikdagi insonning mahrumligi (MRM 2-6) hamda barqaror rivojlanishni rag'batlantirish (MRM 7)ni o'z ichiga olgan 21 ta maqsadni belgilab bergan hamda bularni global hamkorlik qo'llab-quvvatlashi kerak.

Islomiy moliya, ayniqsa BRMlar orqali rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda rol o'ynash imkoniyatiga ega, chunki u yanada mustahkam o'sishni ta'minlash, ijobiy ijtimoiy ta'sir ko'rsatuvchi natijalarni qo'llab-quvvatlash, moliyaviy inklyuzivlikni yaxshilash va moliya sektori barqarorligini oshirishga yordam beradi.

Musulmonlar o'z jamoalariga foyda keltirishga va avvalo kambag'allarni parvarish qilishga undaladi. 2020-yilgi Iqtisodiy korporatsiya va rivojlanish tashkiloti hisobotiga ko'ra, Islomiy moliya jamiyatlar o'rtasida boylikni teng taqsimlashga yordam beradi va resurslarni qayta taqsimlash orqali jamiyatlar o'rtasida tenglikni ta'minlaydi. Shu nuqtayi nazardan, Islomiy ijtimoiy moliya tushunchalari, masalan, zakot va vaqf, bu talabni doimiy saxovat orqali amalga oshirishning bir usuli bo'lib, musulmonlarning moliyaviy jihatdan bajarishi kerak bo'lgan diniy vazifalardir. Natijada, Islomiy ijtimoiy moliyaning qayta taqsimlash va ijtimoiy tenglik komponentlari BRMning birinchi maqsadini amalga oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Islomiy vaqf, musulmonlar va musulmon bo'lmaganlarga uzoq muddatli (mablag'larni saqlash) investitsiyalardan foyda olishni maqsad qilgan bir turdagi investitsiyadir. Shu maqsadda, vaqf kambag'allarni va muhtojlarni moliyaviy yordam bilan ta'minlash va ijtimoiy foydalar, masalan, davlat xizmatlari, ta'lim, sog'liqni saqlash, tadqiqotlar, xizmat ko'rsatuvchi hayvonlar va atrof-muhitni himoya qilishni ta'minlash uchun yaratilgan.

Ko'plab musulmon mamlakatlarida vaqf aktivlarining katta zaxirasi stagnatsiya qilgan va ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish uchun foydalanilmayapti. Masalan, Indoneziyada 1400 kv.km vaqf mulki mavjud bo'lib, uning qiymati 60 milliard AQSh dollariga teng. Agar ushbu aktivlar yillik 5% daromad keltirsa, 3 milliard AQSh dollari turli ijtimoiy-iqtisodiy maqsadlar uchun sarflanishi mumkin. Vaqfning boshqa shakllari hisobga olinsa, vaqfni samarali ijtimoiy rivojlanish loyihalarida ishlatish imkoniyati juda katta, ammo bu imkoniyatlar hali ham o'rganilishi kerak.

XULOSA VA TAKLIFLAR

An'anaviy banklarning biznes yondashuvi boylik yoki foydani maksimal darajada oshirishga qaratilgan, bu esa jamiyat va atrof-muhit qadriyatlariga ko'proq e'tibor beradigan alternativ biznes yondashuvlarini taqdim etishni talab qiladi. Shu ma'noda Islomiy va ijtimoiy banklar moliyalashtirgan loyihalarining ijtimoiy ta'sirini hisobga oladi. Biroq Islomiy bank barqaror rivojlanish loyihalarini moliyalashtirishda chegirmali foiz stavkalariga o'rniga "Murabaha" moliyalashtirishni amalga oshiradi. Shuningdek, Islomiy banklarning ijtimoiy banklar bilan solishtirganda eng katta o'sishi, loyihalar bo'yicha maslahat va tavsiyalar taqdim etishdagi roli bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Islom qonunlariga amal qiluvchi Islomiy banklar noma'lum faoliyatlarni moliyalashtirmaydi va ortiqcha xavf-xatarlarni olmaydi. Bundan tashqari, Islom qonunlari Islomiy banklarga ijtimoiy jihatdan nomaqbul faoliyatlarni va Islomda taqiqlangan narsalarni, masalan, spirtli ichimliklar, qimor o'ynash va spekulyatsiya kabi faoliyatlarni moliyalashtirishni taqiqlaydi. Bu Islomiy banklarning asosiy farqini tashkil etadi, ayniqsa, ijtimoiy banklar bilan taqqoslaganda. Ijtimoiy banklarning asosiy biznes strategiyasi - bu bank xizmatlarini ko'rsatish, lekin ularning maqsadi insonlar, foyda va atrof-muhitning uch tomonlama natijasiga qaratilgan bo'ladi. Foyda muhim, ammo bu yagona yoki hatto asosiy maqsad emas. Ijtimoiy banklarning missiyasi ijobiy ta'sir va barqaror insoniy va atrof-muhit rivojlanishiga e'tibor qaratadi va bu jarayon shaffof biznes faoliyati orqali amalga oshiriladi.

Islomiy banklar ijtimoiy adolat va mas'uliyatni targ'ib qiluvchi subyektlar sifatida qaralishi mumkin. Islomiy muhitdagi ijtimoiy burchlar "ukhuvah" (do'stlik, birodarlik) tushunchasini anglatadi va bu bir-biriga nisbatan mas'uliyatni ifodalaydi. Shuning uchun, Islomiy banklar ijtimoiy jihatdan muhim vazifani bajaradi va ularni ijtimoiy burchi bo'lgan banklar sifatida ta'riflash mumkin.

Ijtimoiy va Islomiy banklar shu jihatdan o'xshash qadriyatlarga ega, masalan, moliyaviy bozor spekulyatsiyasida qatnashishni rad etish, moliyalashtirayotgan loyihalarning ijtimoiy, axloqiy yoki atrof-muhit jihatlariga ustuvorlik berish va omonatchilar bilan qarzdorlar o'rtasida hamkorlikni rag'batlantirish. Biroq, Islomiy banklarning murabaha va mudaraba orqali amalga oshiriladigan maxsus operatsiyalari ularni ijtimoiy banklardan ajratib turadi.

2015-yilda BMT a'zo davlatlari tomonidan qabul qilingan 2030-yilga mo'ljallangan Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (BRM) atrof-muhitning barqarorligi, iqtisodiy farovonlik, ijtimoiy tenglik, inson, ijtimoiy, iqtisodiy va atrof-muhit rivojlanishini o'z ichiga oladi hamda bu maqsadlar bir yoki bir nechta jihatdan Islomiy va ijtimoiy banklarning asosiy maqsadlari bilan bog'liq.

Ushbu tadqiqotdan olingan dalillar, ikki bank turi BMT Barqaror Rivojlanish Maqsadlariga (BRM), xususan BRM1 “Qashshoqlikni tugatish”, BRM2 “Ochlikka qarshi kurashish”, BRM3 “Sog‘lom hayot va farovonlik”, BRM4 “Yuqori sifatli ta‘lim”, BRM6 “Toza suv va sanitariya”, BRM8 “Munosib ish o‘rinlari va iqtisodiy o‘sish” va BRM10 “Tengsizlikni kamaytirish” singari maqsadlarga erishishda ijobiy hissa qo‘shishi mumkinligini ko‘rsatadi

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Islamic finance development report 2024.
2. Tok, E.; Yesuf, A.J. Embedding Value-Based Principles in the Culture of Islamic Banks to Enhance Their Sustainability, Resilience, and Social Impact. *Sustainability* 2022, 14, 916. <https://doi.org/10.3390/su14020916>.
3. Bosheim, & Aspevik, S. (2013). Social banks and impact measurement: The cases of Charity Bank and Triodos Bank (thesis). BI Norwegian Business School, Klæbuveien.
4. San-Jose, Leire and Retolaza, José Luis and Gutierrez-Goiria, Jorge, Ethical Banks: An Alternative in the Financial Crisis (2009). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=1416757> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1416757>.
5. Karim Mohamed Ali Aboul-Dahab The contribution of the Islamic and social banks to the concept of sustainable development, *European Journal of Islamic Finance*, 15, 2023.
6. Relaño, F. (2011). Maximizing social return in the banking sector. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 11(3), 274–284. <https://doi.org/10.1108/14720701111138698>.
7. Mohd Nor, S. (2016). Islamic Social Bank: An adaptation of Islamic Banking? *Jurnal Pengurusan*, 46, 43–52. <https://doi.org/10.17576/pengurusan-2016-46-05>.
8. Dourtmes, S., Andrikopoulos, A. (2021). The Impact of Social Banking on Economic Development. *Journal of Economics and Business*, XXIV, 103–123.
9. Namoz o‘g‘li N. N. ACTUAL ISSUES OF ISLAMIC FINANCING IN THE CONTEXT OF REFORMS. (2024). *Ustozlar Uchun*, 1(4), 934-940.
10. Nazarov Nodirjon Namoz o‘g‘li, & Sayfullaev Abdulaziz Obid o‘g‘li. (2023). Significance of islamic finance in financial market of uzbekistan. *Academia Science Repository*, 4(04), 132–139.
11. Nazarov Nodirjon Namoz o‘g‘li. (2023). Islamic banking: problems, solutions and prospectives. *World Economics and Finance Bulletin*, 21, 153-159. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wefb/article/view/2602>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

